

Opdrachten tot aanleg van installaties worden uitsluitend verkregen in den vorm van aangenomen werk. Tevoren zijn, op het daarvoor ingerichte onder leiding van een ingenieur staande bureau, teekeningen en begrotingen opgemaakt.

Als regel zijn verschillende werken tegelijkertijd onderhanden, die groepswijze onder leiding staan van ingenieurs, die met het toezicht op de uitvoering zijn belast, welke ingenieurs aandeel hebben in de financieel'e uitkomsten van de onder hun leiding tot stand gebrachte werken.

Tijdens de uitvoering worden vaak wijzigingen in de projecten aangebracht, welke aanleiding zijn tot het opmaken van rekeningen van meer werk of minder werk. De voor meer of minder werk te verrekenden bedragen zijn soms bij de bespreking der wijzigingen vastgesteld, doch meermalen wordt de vaststelling naar billijkheid aan de Vennootschap overgelaten.

Er is een magazijn van materialen waarin een sorteering wordt gehouden voldoende om aan de regelmatige aanvragen voor kleinere installaties te voldoen. Voor installaties van grooteren omvang worden, alvorens tot het doen van aanbidding over te gaan, prijs en leveringsvoorwaarden gevraagd aan verschillende leveranciers.

Wordt de installatie-opdracht verleend, dan volgt een bijzondere bestelling met conditie „directe levering op het werk”, tegen nader te bepalen tijdstip, met uitzondering van die materialen welke daar moeilijk in groote hoeveelheden bewaard kunnen worden en welke dientengevolge in magazijn moeten worden geleverd.

Meermalen worden materialen op het eene werk aanwezig naar een ander werk overgebracht, indien daaraan op dit laatste werk dringende behoefte bestaat en zij voorloopig op het afvoerende werk niet noodig zijn.

Er is een centrale werkplaats waar de op de werken aan te voeren radiatoren en ketels vooraf worden gemonteerd.

Alle werklieden werken in uurloon.

Gevraagd wordt de beschrijving van de administratie en van de administratieve organisatie.

Liniaturen behoeven niet te worden gegeven.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor **bedrijfseconomie** en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor **accountancy**

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accounting research

Redactie — In Engeland is opgericht „The Accounting Research Association”, welke ten doel heeft 1e. onderzoekingen te verrichten t.a.v. de geschiedenis van de boekhoudleer en het accountantsberoep. 2e. verschillende beroepstechnische vraagstukken te doen onderzoeken en hiervoor algemeene richtlijnen te bepalen bijv. t.a.v. afschrijvingen, waardeeringen, etiquette, terminologie enz.

A II 1 *The Certified Accountants' Journal Januari 1937*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Ponskaarten en Hollerith-machines als hulpmiddelen in de stroomverkoop-administratie van een electriciteitsbedrijf

Reygwart, D. C. — Schr. geeft een geïllustreerde uiteenzetting van de wijze waarop de stroomverkoopadministratie van de G.E.W. te Amsterdam met Hollerith-apparatuur wordt uitgevoerd. Men maakt gebruik van tab-kaarten, de checking-machine, reproduceermachines en van de vertolker.

A III 3

Prodison Febr. 1937

Mechanische boekhouding in het bedrijf van een makelaar in assurantiën

Boevé, I. A. — De geheele hierbij toegepaste werkwijze is ingesteld om een dagelijksch overzicht en een dagelijksche controle te verkrijgen en om periodieke arbeidsopeenhooping te voorkomen.

A III 3

Administratieve Arbeid Febr. 1937

Vraagstukken van administratief beleid

Fayol, — In een aantal vervolgartikelen worden verschillende onderwerpen op administratief gebied (o.a. documentatie) besproken.
A III 3 *Administratieve Arbeid Febr. 1937*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The investigation

Judd, H. G. — Behandelt het accountantsonderzoek met het oog op verkoop der betreffende zaak resp. kapitaaluitbreiding; onderscheidt onderzoek van 1. The asset position (niet alleen boekhoudkundig maar ook technisch) 2. The liabilities (kapitalisatie, diverse verplichtingen) 3. The personnel (leiding, arbeidskrachten) 4. Goodwill en profit earning capacity.

A IV 3

The Accountants' Magazine Febr. 1937

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De kapitaaldienst van publiekrechtelijke lichamen

Smeets, dr. M. J. H. — Met van Doorninck onderscheidt schr. drie standpunten 1. op gewone dienst wordt geboekt een uitgaaf die telken jare terugkeert en waarvan het nut jaarlijks wordt verbruikt. 2. op den kapitaaldienst worden slechts werken gebracht welke aan het publiekrechtelijk lichaam zelf voordeelen opleveren, tenminste gelijk aan de rente en aflossing van de leening (stelsel van het aanwijsbaar rendee-ren) 3. op den kapitaaldienst worden geboekt de uitgaven die aan de gemeenschap voordeelen opleveren, tenminste gelijk aan de lasten welke op de publieke kas drukken. Schr. acht het eerste stelsel theoretisch het meest juist, doch de praktijk dwingt tot opportuniteit. Daarbij houde men een middenweg tusschen het eerste en het tweede stelsel in het oog. In een vervolgartikel bespreekt schr. hoe de laatste jaren bij de staatsbegroting is gehandeld.

B a V 5a

Economie Febr. en Maart 1937

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Le manuel de vente

Parillaud, R. H. — Geeft vele wenken voor het samenstellen van een handleiding voor de verkoopers. Eerste vereischte is dat deze werkelijk belangwekkende en praktische raadgevingen verschaft.

B a VI 21

L'Organisation Januari 1937

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De structuur der theemarkt

Nagegaan wordt, hoe de voortbrenging en het verbruik van thee over het aardoppervlak zijn verdeeld, uit welke productie-landen de belangrijkste consumptielanden hun verbruik betrekken, hoe groot dit verbruik per hoofd der bevolking in die landen is, hoe de prijsniveau's in de verschillende landen zich verhouden. De algemeene conclusie's zijn de volgende. a. De uitvoerrestrictie der productielanden is effectief, daar de restrictie-overeenkomst de groote meerderheid der producenten omvat. b. Het theeverbruik kan, uitgezonderd in het Vereenigd Koninkrijk, aanmerkelijk worden uitgebreid. c. De exporten uit Nederlandsch Oost-Indië maken zich meer en meer los van de Nederlandsche markt, vooral wat de exporten naar de V.S. betreft.

B b IV 6

De Nederl. Conjunctuur Febr. 1937

De theemarkt

Kock van Leeuwen, mr. F. W. A. de — De theemarkt verkeert in een eenigszins moeilijke positie, ofschoon de prijzen stijgen en de voorraden afnemen. Het effect van de prijsstijging kan nl. niet ten volle tot zijn recht komen aan de consumptie-zijde, wegens den zwaren strijd tegen te hoge rechten en handels- en betalings-belemmeringen van velerlei aard. Het is b.v. de vraag of de algemeene koopkracht in Nederland reeds zoodanig is gestegen, dat de prijsverhoogingen worden gecompenseerd. In het algemeen is het geurige product in

Europa zwaar belast. In Nederland met in totaal 41 cents per pond. Uitbreidingsmogelijkheden voor de consumptie liggen vooral in de V.S. en het dichtbijge oosten. De ontwikkeling in Afrika houdt een ernstige waarschuwing in: de Engelsche theefirma's breiden de cultuur aldaar, die buiten de restrictie valt, belangrijk uit.
B b IV 6 *Econ. Statistische Berichten 24 Febr. 1937*

V. INDUSTRIE

De Nederlandsche rijwielmart

De afzet aan rijwielen kan worden gesplitst in een deel dat bestemd is voor vervanging en een deel, bestemd voor nieuwe gebruikers. De nieuwe afzet schijnt nog geen verzadigingspunt te hebben bereikt, al is het aantal rijwielen reeds tot 400 per 1000 inwoners gestegen. De afzet blijkt weinig afhankelijk van de conjunctuur, doch wel van de koopkracht en den prijs van het rijwiel. In den loop der jaren heeft de Nederlandsche industrie het buitenlandsch fabrikaat verdrongen, mede dank zij een sterke rationalisatie. De export is niet belangrijk. In Indië doet zich de concurrentie voelen van Engeland en Japan.
B b V 8 *De Nederl. Conjunctuur Febr. 1937*

De saneering der baksteenindustrie

Berne, ir. W. A. van — Schr. geeft een scherpe veroordeeling van het restrictie-plan van den Nederlandschen Baksteenbond, dat uitging van belanghebbenden bij de nog in seizoenbedrijf vormende ringovens aan de groote rivieren, de groep die het sterkst expandeerde en thans bezig is zeer snel te verouderen.
B b V 10 *Econ. Statistische Berichten 10 Febr. 1937*

Verbindendverklaring van de ondernemersovereenkomsten in de baksteenindustrie

Taminiau, mr. Th. — Schr. recapituleert de geschiedenis van de laatste jaren en geeft dan aan, waarom de saneering langs natuurlijke weg in deze industrie moeilijk te bereiken is. De Nederlandsche Baksteenbond ontwierp een regeling, die een tijdelijke saneering door productiebeperking beoogde.
B b V 10 *Econ. Statistische Berichten 3 Febr. 1937*

De saneeringsactie in de waschindustrie

Op verzoek van de Saneeringscommissie uit de Waschindustrie heeft de accountantsdienst van het Economisch Instituut voor den Middenstand een rapport samengesteld betreffende den kostprijs der wasscherijen voor waschverzendingswerk, dat hier wordt gepubliceerd.
B b V 20 *Het Vakblad voor de Waschindustrie Febr. 1937*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Verbeteringen in het Nederlandsche spoorwegbedrijf gedurende de crisisjaren

Manen, mr. H. van — Schr. schetst, wat er bij de spoorwegen gedurende de crisisjaren verbeterd is op het gebied van de tarieven, de dienstregeling, het goederenvervoer, weg en werken, tractie, het opheffen van lijnen en van stations.
B b VII 2 *Econ. Statistische Berichten 24 Febr. 1937*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Bunte, Fritz. Neuzeitliche Durchschreibe-Buchhaltung für Genossenschaftsbanken mit Originalformularen. Berlin, 1937.
Carter, R. N. Advanced accounts. London, 1937.
Haszdenteufel, Albert. Die Kalkulations- und Fabrikations-Karteiführung für Fabrik- und Grossbetrieb. Münster, 1937.
Herwood, H. Financial statements of retailers. New York, 1936.
Ippolito, Teodoro D'. La valutazione della aziende in avviamento. Milano, 1936.

Ippolito, Teodoro D'. Scritture e bilanci nelle aziende divise. I. Imprese con sezioni subalterne mercantili. Milano, 1937.
Rausche, Ernst, und Robert Kruse. Buchführung und Revision im Versicherungsgewerbe. Leipzig, 1937.
Schmidt, L. A. Theory and mechanics of accounting. New York, 1937.
Wiehle, Ernst. 255 Fragen und Antworten über Buchhaltung, Kalkulation, Wechsel und Scheck zur Vorbereitung auf die Gesellen- und Meisterprüfung für alle Handwerker. Kleinmachow, 1936.
Ziegler, Franz. Kontenplan für den Grosshandel, bearbeitet im Auftrag der Wirtschaftsgruppe Gross-, Ein- und Ausfuhrhandel. Berlin,

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Wren, J. H. Accountants' certificates. New York, 1937.

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Riemann, Heinz. Methoden zur statistischen Erfassung des Welt-handels. Hamburg, 1936.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Enderlen, Elise. Nominale und reale Bilanz. Stuttgart, 1936.
Euler, Hans und Hans Diercks. Beispiele für Wirtschaftlichkeits-rechnungen. Düsseldorf, 1936.
Haszdenteufel, Albert. Die Kalkulations- und Fabrikations-Karteiführung für Fabrik- und Grossbetrieb. Münster, 1937.
Rieger, Wilhelm. Schmalenbachs dynamische Bilanz. Eine kritische Untersuchung. Stuttgart, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Handbuch der Hanseatischen Wertpapierbörse. Hrsg. von dem Vorstand der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg. Berlin, 1937.
Klingerder, F. D. and S. Legg. Money behind the screen. London, 1937.
Walther, Oscar. Bausparen in der Schweiz. Eine betriebswirtschaftliche Studie. Bern, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Büsser, Otto. Wirb wirksam. Die Direktwerbung unter besonderer Berücksichtigung der Briefwerbung. Pössneck, 1936.
Casson, H. N. How to sell more. London, 1937.
Kleinau, Gerd. Brauerei-Budgetrechnung. Berlin, 1937.
Mason, G. SAMUEL. Modern works management. With a foreword by P. Parrish. London, 1937.
McDonald, M. J. A. Getting and keeping classified advertising. New York, 1936.
Schumacher, Hermann. Die Entwicklung der inneren Organisation der Aktiengesellschaft im deutschen Recht bis zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch. Ein Beitrag zur Frage der Führung der Aktiengesellschaften. Stuttgart, 1937.
Wege, Neue, in der Absatzwirtschaft. Berlin, 1937.
Wider, Wolfgang. Marktforschung und Budgetierung einer Fabrik für Elektrowerkzeuge. Frankfurt, 1936.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Arnhold, Karl. Umrisse einer deutschen Betriebslehre. Betrachtungen über das Verhältnis zwischen Mensch und Arbeit, über organische Betriebsgestaltung sowie über die Kunst betrieblicher Führung und Führerverpflichtung. Leipzig, 1936.
Bye, R. T. and R. H. Blodgett. Getting and earning. New York, 1937.
Casson, H. N. The secret of health and success. London, 1937.
Willeke, Eduard. Von der raumbundenen menschlichen Arbeitskraft. Eine qualitative Theorie des Arbeitsmarktes. Jena, 1937.